

**ТАБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА STEAM ЁНДАШУВ АСОСИДА
ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ҲАЁТИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
МЕТОДИКАСИ**

Иманкулов Нурбек Турсункул ўгли

Гулистон давлат университети физика кафедраси катта ўқитувчи

Аширов Шамшидин Анназарович

Гулистон давлат университети физика кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20284370>

***Аннотация.** Ривожлантирувчи ўйинлар, тажрибалар ва лойиҳа ишларини ўз ичига оладиган таълим методлари орқали ўқувчиларнинг ижтимоий етуқлиги, фаол ҳаётий кўникмалари, жамият ишлари учун масъулият ва ташвиш ҳиссини шакллантириш мумкин. Мақолада табиий фанларни ўқитишда STEAM ёндашув асосида санъат ва дизайн билан боғлаган ҳолда ўқувчиларнинг ҳаётий кўникмаларини шакллантириш методикаси ёритиб берилган.*

***Калит сўзлар.** Бурч, изланиш, тажриба, лойиҳа, жамоа, метод, санъат, дизайн, ижодкорлик, тасаввур.*

Ўқувчи-ёшлар ўртасида фуқароликни шакллантириш бўйича олиб борилаётган тарбиявий ишлар самарадорлигининг мезонлари уларнинг фуқаролик жасорати, одоб-ахлоқи, эътиқодлилиги, бошқа фикрларга бағрикенглик, қонунлар ва хулқ-атвор меъёрларига риоя қилишнинг намоён бўлиши фактлари ҳисобланади.

Ўқувчининг ижтимоий етуқлиги фаол ҳаётий кўникмалари, биринчи навбатда, жамият ишлари учун масъулият ва ташвиш ҳиссини акс эттиради. Фуқаролик бурчи инсоннинг ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларига бўлган муносабатида намоён бўлади. Ёш мутахассиснинг ҳуқуқий маданияти шаклланганлик даражаси битирувчининг ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини қай даражада билиши, уларга риоя қилиш зарурлигига ишончи ва амалда татбиқ этишга тайёрлигидан далолат беради.

Тадқиқотчилар Н.А.Мирзаева ва Х.О.Бектаеваларнинг “Ўқувчиларда биология фанидан тадқиқотчилик кўникмалари орқали илмий ижодкорликни ривожлантириш” номли мақолада табиат неъматлари ва Ер заҳира ресурслари танқислашиб бораётганлигини эътиборга олган ҳолда, бўлажак мутахассислар билан инсонлар ва табиат учун фойдали, кам харажат ва сердаромад соҳаларда илмий тадқиқотлар олиб бориш тадбирларини ўтказиш ва ўқувчиларнинг тадқиқотчилик кўникмаларини генетика ва селекция йўналиши тажрибалари орқали ривожлантириш масалалари ёритиб берилган [4].

А.Т.Исмоилов ва Қ.Т.Усмоновларнинг “Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги” номли ижтимоий-гуманитар факультет талабалари учун ўқув кўлланмасида меҳнатни муҳофаза қилиш, меҳнат қонунчилиги, ёшлар, аёллар меҳнати, жароҳатланиш, бахтсиз ҳодиса сабабларини олдини олишга бартараф этиш йўллари, киши организмга ёруғлик, иссиқлик энергияси, электр токи, шовқин ва тебранишларнинг таъсири ёритиб берилган. Шунингдек, санитар-гигиеник талаблар, электр хавфсизлиги ва ёнғинга қарши кураш масалалари атрофлича ёритилган [2].

May, 2026-yil

Табиий фанларни ўқитишда STEAM ёндашув асосида ўқувчиларнинг ҳаётий кўникмаларини шакллантиришни инновацион технологиялар асосида янги таълим тизими сифатида олиб бориш мумкин, унинг асосий мақсади болаларда янги турдаги фикрлашни ривожлантиришдир. Бу анъанавий мактаб таълим моделидан кескин фарқ қилувчи, ижодий ва таҳлилий қобилиятларни ривожлантиришга асосланган принципиал жиҳатдан янги ёндашувдир.

Яъни, нафақат билиш ва эга бўлиш, балки тадқиқот ва ихтиро қилиш ҳам муҳимдир.

STEAM ёндашуви – танкидий фикрлаш, тадқиқот компетенциялари ва гуруҳда ишлаш кўникмаларини ривожлантириш воситаси сифатида бир неча фан соҳаларини бирлаштирган янги таълим технологиясидир.

STEAM фанларро ва амалий ёндашувдан фойдаланган ҳолда ўқувчиларни ўқитиш гоёсига асосланади. Бешта фаннинг ҳар бирини алоҳида ўрганиш ўрнига, STEAM уларни ягона таълим тизимига бирлаштиради.

STEAM ёндашуви илмий методлар, техник иловалар, математик моделлаштириш ва муҳандислик лойиҳаларидан фойдаланишга имкон беради. Бу эса ўқувчининг инновацион тафаккурини, XXI аср малакаларини шакллантиришга олиб келади.

XXI асрда асосий эътибор танкидий фикрлаш қобилиятига, ўзаро мулоқот қилиш ва коммуникация қобилиятига, бизнесга ижодий ёндашишга қаратилмоқда. Табиий фанларни ўқитишда STEAM ёндашув асосида ўқувчиларнинг ҳаётий кўникмаларини шакллантиришда қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратилади:

- Алоқа
- Ҳамкорлик
- Танкидий фикрлаш
- Ижодкорлик

Табиий фанларни ўқитишда STEAM ёндашув асосида ўқувчиларнинг ҳаётий кўникмаларини шакллантириш методикаси бўйича “Жонли ва жонсиз табиат билан тажриба” ўқув модулини мисол келтириш мумкин. Болалар бу дарсларга катта завқ билан қатнашадилар.

Синфда тажриба-синов фаолияти орқали атрофдаги дунё ҳақида тасаввур шакллантирилади. Болалар визуал ва ҳиссий идрок этиш жараёнида барча тирик мавжудотларнинг бирлигини англайдилар.

Ушбу тақдимотдаги фотосуратлар орқали болалар қуйидагиларни билиб олишларига имкон беради:

- сунъий қор қандай ишлаб чиқарилади ва қаерда ишлатилади;
- ўзингиз сунъий қор яшаш учун нимадан фойдаланишингиз мумкинлигини аниқланг;
- қор ҳосил қилиш бўйича тажрибалар ўтказиш.

Ҳақиқатда қўлланилиши. Бундай қордан қор тўплари ва турли хил шаклларни яшаш осон. У сумкада узоқ вақт сақланиши мумкин ва ўз хусусиятларини йўқотмайди. У ўйинларда ҳам, хоналарни безашда ҳам қўлланилади. Бундай қор соғлиқ учун хавfli эмас.

Табиий фанларни ўқитишда STEAM ёндашув асосида ўқувчиларнинг ҳаётий кўникмаларини шакллантириш орқали болаларга ҳодисалар мантиғини ўргатиш, уларнинг ўзаро боғлиқлигини тушуниш, дунёни тизимли равишда ўргатиш ва шу билан

May, 2026-yil

қизиқувчанликни, фикрлашнинг муҳандислик услубини, танқидий вазиятлардан чиқиш қобилиятини, жамоада ишлаш кўникмаларини ривожлантириш мумкин. Бу бола ривожланишининг тубдан янги даражасини таъминлайди. Ўқувчилар янги образлар яратадилар, хаёл сурадилар, аналогия ва синтездан фойдаланадилар. Ҳаётнинг турли соҳаларидан хабардор бўладилар.

Табиий фанларни ўқитишда STEAM ёндашув асосида ўқувчиларнинг ҳаётий кўникмаларини шакллантириш орқали қуйидаги вазифалар ҳал қилинади:

- таълимнинг қизиқарлилиги;
- билимларни амалиётда қўллаш;
- машғулотларнинг қизиқарли шаклда олиб борилиши;
- таълим келажакда реал натижалар бериши.

Табиий фанларни ўқитишда STEAM ёндашувдан фойдаланишда амалиётга асосий ўрин берилади, бу турли хил табиий илмий билимларни бир бутунга боғлайди.

Бундай ёндашув фанларни реал ҳаёт билан боғлашдан ташқари, ўқувчилар ижодиёти учун имкониятлар очади. Ушбу ёндашув мактаб ўқувчиларининг лойиҳалаш фаолиятида ҳал қилиниши керак бўлган бир қатор вазифаларни келтириб чиқаради. Бундай вазифалар ёрдамида бола нафақат қизиқарли ғояларни ўйлаб топади, балки уларни дарҳол амалиётга жорий этади. У ўз фаолиятида ўз олдига қўйган вазифа ва мавжуд ресурслардан келиб чиқиб режалаштиришни ўрганади, бу эса реал ҳаётда унга албатта фойдали бўлади.

Табиий фанларни ўқитишда STEAM ёндашув асосида ўқувчиларнинг ҳаётий кўникмаларини шакллантиришда уларга жиддий ва тенг ҳуқуқли суҳбатдош, маслаҳатчи, дўст керак. Ўқувчиларнинг илмий саводхонлигини ривожлантиришни ўйинлар, тажрибалар ва лойиҳа ишларини ўз ичига оладиган таълим методлари орқали амалга ошириш керак. Ўйинлар амалий изланиш ва тажриба ўтказиш имконини беради, тажрибалар илмий қонунларни амалда кўриш имконини беради, лойиҳа иши эса билимларни амалиётда қўллаш ва жамоа бўлиб ишлаш имконини беради. Ушбу таълим методларининг барчасини STEAM ёндашув асосида санъат ва дизайн билан боғлаган ҳолда қўллаш мумкин. Санъат ва дизайн болаларга илмий ва технологик жараёнларни амалиётда қандай қўллаш мумкинлигини яхшироқ тушунишга ёрдам беради. Бундан ташқари, STEAM ёндашуви ўқувчиларнинг ижодкорлиги ва тасаввурларини ривожлантиришга ёрдам беради, бу STEAM соҳасида муваффақиятли ишлаш учун жуда муҳимдир [1].

Натижада фан саводхонлигини ривожлантириш ва таълимда STEAM концепцияси жамият келажакини, унинг илмий-техник тараққиётини белгиловчи асосий омиллардир [5]. Бундай кўникма ва билимларга эга бўлган ўқувчилар илм-фан ва технология соҳаларида етакчи ва инноватор бўлишлари мумкин.

Шу боис таълим муассасалари, ота-оналар ва бутун жамият фан саводхонлиги ва таълимда STEAM концепциясини ривожлантиришга катта аҳамият бериши керак [6]. Бу мураккаб муаммоларни ҳал қила оладиган, одамлар ҳаётини яхшилайдиган ва бутун инсоният тараққиётига олиб келадиган инновацион маҳсулотларни ярата оладиган янги авлод олимлари, муҳандислар, дастурчилар ва дизайнерларни тайёрлашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Козлова Е.В. Развитие творческого мышления учащихся в процессе изучения естественно-научных дисциплин / Е.В.Козлова // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. - 2015. - №10 (212), ч. 2. - С. 89-94.
2. Исмоилов А.Т., Усмонов Қ.Т. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги. Ижтимоий-гуманитар факультет талабалари учун ўқув кўлланма.-СамДЧТИ. 2009 й.120 бет.
3. Кудрявцев Т.В. Психология творческого мышления. М., 1975. С. 200-201.
4. Мирзаева Н.А., Бектаева Х.О. (2022). Ўқувчиларда биология фанидан тадқиқотчилик кўникмалари орқали илмий ижодкорликни ривожлантириш. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 73-79.
5. Назарова М.Н. Инновационные технологии в обучении естествознанию / М.Н.Назарова // Инновационные технологии в образовании. - 2018. - №1 (27). - С. 107-112.
6. Федорова А.А. Использование методов STEAM-образования на уроках естествознания / А.А.Федорова // Современные проблемы науки и образования. - 2019. - №2. - С. 41-45.
7. Sources: Statistics Canada; OECD; The Conference Board of Canada. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/education/sciencegrads.aspx/>
8. "STEAM ta'lim tizimi nima?" <https://www.integer.uz/steam> "STEAM education for English learners" <http://exclusive.multibriefs.com/content/steam-education-for-english-learners/education>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH